

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 380-385

Licensed By Cc By-Sa 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14302627)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14302627>

Analisis Strategi Kebijakan Harga Pada Perusahaan Monopsoni: Studi Kasus Perum Bulog

Cyrilla Daveisha Quisha Belva¹, Ginanada Khalda Lilipaly², Kayla Aliphia Purnomo³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : belvacyrilla1@gmail.com¹; lilipalygina05@gmail.com²; kaylaliph@gmail.com³

Abstrak

Perum BULOG merupakan badan negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok, khususnya beras, di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi kebijakan harga yang diterapkan BULOG dalam konteks struktur pasar monopsoni. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, melibatkan analisis data dari artikel jurnal, laporan, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BULOG menerapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), operasi pasar, dan pengelolaan cadangan beras untuk menjaga keseimbangan harga, melindungi petani, serta memastikan aksesibilitas bahan pangan bagi konsumen. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, termasuk penurunan produksi, ketidakpuasan petani terhadap harga beli, dan biaya operasional yang tinggi.

Kata Kunci: BULOG; Kebijakan Harga; Monopsoni

Abstract

Perum BULOG is a state agency that has a strategic role in maintaining price stability for staple foods, especially rice, in Indonesia. This research was conducted to analyze the price policy strategy implemented by BULOG in the context of a monopsony market structure. This research uses a qualitative method with a literature study approach, involving data analysis from journal articles, reports and related documents. The research results show that BULOG implements Government Purchase Price (HPP) policies, market operations, and rice reserve management to maintain price balance, protect farmers, and ensure food accessibility for consumers. However, this research also found several challenges, including decreased production, farmer dissatisfaction with purchasing prices, and high operational costs.

Keywords: BULOG; Pricing Policy; Monopsony

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Beras merupakan salah satu bahan pangan dengan kategori komoditas strategis. Beras merupakan salah satu barang pokok yang dapat memengaruhi kebijakan suatu negara dalam menentukan kebijakan pangan (Rahmasuciana et al., 2015).

Badan Urusan Logistik atau yang biasa kita kenal dengan BULOG memiliki fungsi yang sangat krusial sebagai entitas yang bertugas untuk mengatur dan mendistribusikan bahan-bahan pangan terutama beras. Sebagai badan negara yang terpilih untuk menjaga ketahanan pangan, tugas BULOG tidak hanya membeli barang dari petani, tetapi juga mengatur bagaimana nantinya regulasi harga di pasar akan diterapkan dan mengontrol stok persediaan beras agar cukup untuk pangan masyarakat Indonesia.

BULOG memiliki struktur pasar monopsoni. Hal ini dapat menggambarkan BULOG sebagai satu pembeli dan petani digambarkan sebagai penjual beras dengan menjual hanya kepada satu pembeli yakni BULOG. Dengan begini, BULOG menjadi yang utama dalam pasar pengadaan beras dengan membuat petani menjadi bergantung kepada mereka sebagai pembeli utama dari hasil panen mereka (Latifah et al., 2024).

Pada beberapa kondisi, campur tangan pemerintah dibutuhkan guna menstabilkan harga. Pemerintah melakukan upaya dalam menjaga kestabilan harga beras dan gabah dengan cara menetapkan kebijakan harga yang ditentukan. Kebijakan tersebut adalah kebijakan harga dasar dan harga maksimum (Hermanto & Saptana, 2017).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Monopsoni

Teori Monopsoni yaitu suatu kondisi pasar di mana hanya ada satu pembeli yang dominan, sementara banyak penjual menyediakan barang atau jasa. Situasi ini membuat pembeli memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga dan kuantitas pembelian (Robinson, 1969).

Teori Permintaan dan Penawaran

Pemahaman tentang teori permintaan dan penawaran menjadi landasan penting dalam memahami konsep pasar. Pasar tidak selalu merujuk pada tempat fisik, tetapi lebih pada mekanisme atau aturan yang mengatur proses tawar-menawar dan negosiasi dalam transaksi antara pembeli dan penjual. Secara tradisional, transaksi di pasar melibatkan interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Namun, dengan kemajuan teknologi yang pesat, pola ini telah berubah. Saat ini, transaksi sering dilakukan secara tidak langsung, di mana pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara fisik. Dalam situasi semacam ini, pihak ketiga seperti perantara sering kali terlibat untuk memfasilitasi proses transaksi, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Pendekatan ini mencerminkan evolusi pasar dari sistem tradisional menuju ekosistem digital yang lebih terintegrasi, mencerminkan adaptasi pasar terhadap teknologi dan kebutuhan masyarakat modern (Damanik & Sasongko, 2010).

Teori Strategis

Teori Strategis menurut Chandler berfokus pada keberhasilan organisasi sangat bergantung pada sejauh mana strategi dan struktur organisasi saling selaras (Amburgey, T. & Rao, H. 1993). Dalam pandangannya, strategi adalah proses menentukan tujuan jangka panjang, langkah-langkah yang harus dilakukan, serta pengalokasian sumber daya untuk mencapainya. Perubahan strategi dalam sebuah perusahaan harus diikuti oleh penyesuaian struktur organisasi. Ia merumuskan prinsip terkenal, "struktur mengikuti strategi," yang berarti bahwa struktur organisasi harus dirancang untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan (Chandler, 1962).

Teori Stabilitas Harga

Menurut Ibnu Taimiyah, kestabilan harga suatu barang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu permintaan konsumen terhadap produk dan bagaimana produk tersebut dipasarkan. Dalam pandangannya, keseimbangan antara penawaran (jumlah barang yang tersedia) dan permintaan (keinginan konsumen untuk membeli) merupakan elemen kunci untuk menjaga stabilitas harga. Jika terjadi ketidakseimbangan, seperti kelebihan penawaran atau lonjakan permintaan, harga cenderung berfluktuasi (Irawan, 2015). Ketika permintaan meningkat sementara penawaran tetap atau menurun, harga akan cenderung naik karena keterbatasan barang yang tersedia. Sebaliknya, jika penawaran melampaui permintaan, harga akan turun akibat kelebihan barang di pasar. Oleh karena itu, menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kedua aspek tersebut menjadi sangat penting dalam menjaga kestabilan harga dan mencegah terjadinya inflasi atau deflasi yang merugikan berbagai pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis strategi kebijakan harga pada perusahaan monopsoni, khususnya dalam konteks Perum BULOG. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kebijakan harga yang diterapkan oleh BULOG, tanpa fokus pada angka-angka statistik, melainkan lebih pada interpretasi dan analisis terhadap informasi yang tersedia dalam berbagai sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang melibatkan kajian terhadap artikel berita, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang membahas topik terkait, seperti teori monopsoni, kebijakan stabilitas harga dalam pasar monopsoni, serta peran BULOG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas stabilitas harga pangan di Indonesia.

Melalui analisis terhadap literatur yang ada, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi berbagai strategi yang diterapkan oleh BULOG dalam menentukan harga, serta memahami bagaimana kebijakan harga tersebut berinteraksi dengan kondisi pasar dan pengaruhnya terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk produsen (petani) dan konsumen. Penelitian ini juga menggali dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan harga yang dilakukan oleh BULOG, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fokus utama dari studi ini adalah untuk

memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan kebijakan harga pada pasar monopsoni yang lebih luas, dengan menyoroti faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan harga serta implikasinya bagi pasar dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan baru yang dapat berguna untuk perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam konteks pengelolaan sumber daya pangan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BULOG dalam Pengendalian Harga Bahan Pangan Pokok

Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk mengelola logistik pangan di Indonesia. BULOG resmi berdiri pada 21 Januari 2003, sebagai hasil dari peralihan status lembaga sebelumnya yang dikenal sebagai Badan Urusan Logistik, yang dibentuk pada 10 Mei 1967. Pendirian BULOG ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 dan mengalami beberapa perubahan regulasi untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan pangan nasional. Tugas utama BULOG meliputi pengadaan, pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga bahan pangan, terutama beras, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Selain itu, BULOG juga berperan dalam menjaga harga dasar pembelian gabah dan menyalurkan bantuan pangan untuk masyarakat miskin. Dengan struktur organisasi yang terintegrasi di bawah Kementerian BUMN, BULOG memiliki jaringan yang luas dengan kantor pusat di Jakarta dan banyak kantor cabang serta kompleks pergudangan di seluruh Indonesia.

Badan Urusan Logistik (BULOG) memiliki peran krusial dalam struktur pasar monopsoni di Indonesia, khususnya dalam sektor pangan yaitu beras. Sebagai satu-satunya pembeli dominan, BULOG memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan kondisi jual-beli yang menguntungkan bagi pemerintah dan konsumen, di sisi lain petani sebagai produsen memiliki sedikit pilihan selain menerima harga yang ditetapkan oleh BULOG. Mengacu (Asrun, 2015), BULOG berfungsi sebagai perantara antara petani dan konsumen, dengan tugasnya memastikan ketersediaan pangan di harga yang terjangkau. Melalui kebijakan pengadaan dan distribusi, BULOG tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga berupaya untuk meratakan pasokan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, keberadaan BULOG dalam pasar monopsoni juga menimbulkan tantangan, seperti potensi distorsi harga dan ketidakpuasan di kalangan petani yang merasa tertekan oleh harga beli yang ditetapkan oleh BULOG. Meskipun demikian, peran BULOG tetap krusial dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan mengendalikan inflasi melalui pengelolaan stok dan distribusi beras (Redy, 2023). Maka dapat dilihat bahwa posisi BULOG sebagai pembeli tunggal di pasar beras tidak hanya mempengaruhi dinamika pasar, tetapi juga menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat luas dan pangan.

Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) menerapkan sejumlah kebijakan strategis dalam pengendalian harga beras di Indonesia, yang merupakan komoditas pangan utama, adapun beberapa kebijakan BULOG dalam pengendalian harga, diantaranya sebagai berikut:

1. Operasi Pasar (OP)

BULOG melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras saat terjadi lonjakan harga. Dalam kebijakan ini, menurut (Harahap, 2024) BULOG menjual beras dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Operasi pasar ini biasanya dilakukan pada musim paceklik ketika harga beras cenderung meningkat.

2. Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Dirilis melalui laman berita BULOG sendiri, BULOG mengelola cadangan beras pemerintah sebagai buffer stock untuk memenuhi kebutuhan pangan saat terjadi kekurangan pasokan. Dengan memiliki stok yang cukup, BULOG dapat melakukan intervensi di pasar untuk menjaga kestabilan harga. Kebijakan ini juga termasuk pasokan beras dari petani pada musim panen dengan harga dasar, sehingga membantu meningkatkan pendapatan petani dan menjaga ketersediaan beras di pasar.

3. Harga Eceran Tertinggi (HET)

Kebijakan HET ditetapkan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga beras yang tidak wajar. BULOG menetapkan batas harga maksimum yang dapat dikenakan kepada konsumen,

dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa harga beras di pasar tidak melebihi HET yang telah ditetapkan.

Analisis Strategi Kebijakan Harga yang Diterapkan oleh BULOG

Pasar monopsoni merupakan keterbalikan dari pasar monopoli. Yang dimana pasar monopoli hanya terdapat satu penjual dan banyak pembeli sedangkan pada pasar monopsoni terdapat banyak penjual dengan satu pembeli. Dalam konteks BULOG ini, petani dinyatakan sebagai penjual padi/beras kepada BULOG yang hanya dikontekskan sebagai satu pembeli.

Harga merupakan jumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang yang bersedia membayar atas sesuatu. Harga haruslah menunjukkan nilai yang wajar baik bagi pembeli maupun penjual. Melalui BULOG, Negara dapat melakukan penguasaan atas pasar beras, pengontrolan harga, distribusi logistik, penyimpanan gabah/beras, penerimaan gabah/beras, serta memastikan pemerataan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang mereka buat sesuai hukum yang berlaku (Said dkk, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi harga pada pasar monopsoni. Analisis pertama adalah kekuatan pembeli. Karena dalam pasar monopsoni hanya terdapat satu pembeli tunggal, maka kekuatan penentuan harga penjual akan dilemahkan oleh sang pembeli. Penjual bergantung hanya kepada satu pembeli tersebut yang menyebabkan lemahnya kekuatan penjual dalam tawar menawar. Penjual juga cenderung tidak dapat menolak harga yang ditawarkan oleh pembeli karena mereka hanya bergantung kepada satu pembeli tersebut.

Selanjutnya ada intervensi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan harga dasar atau *floor price* untuk menjaga stabilitas harga pangan persediaan beras dalam negeri. Kebijakan ini juga diatur pemerintah agar petani mendapatkan harga jual yang layak. Selain harga untuk melindungi petani, pemerintah juga menerapkan kebijakan *ceiling price* atau harga atas untuk melindungi konsumen dari harga beras yang terlalu jauh dari pasaran.

Kebijakan penetapan harga dilakukan BULOG dengan beberapa cara. Salah satu caranya dengan melalui kebijakan penetapan harga jual komersial hasil pengadaan terpusat. BULOG menggunakan skema pembelian komersial. Dalam hal ini, BULOG membeli beras dengan harga yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Hal ini dinilai memberikan keringanan bagi BULOG agar dapat menyesuaikan harga beli sesuai dengan kebutuhan dan situasi aktual di lapangan meskipun memang masih ada intervensi pemerintah dalam penetapan harga.

BULOG juga menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk membeli gabah atau beras dengan jumlah tertentu kepada petani/penggiling dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan harapan kesejahteraan dan produksi beras petani dapat meningkat (Nainggolan & Soetjipto, 2016).

Terdapat 5 dimensi yang menentukan harga beras menurut Hermanto dan Saptana (2017). Dimensi yang **pertama** adalah perubahan harga/gabah karena terdapat perubahan bentuk. Bentuk dari gabah/padi ini biasa berubah karena perbedaan kadar air dan cara pengolahan penggilingan gabah tersebut menjadi padi. Kebijakan harga melalui dimensi yang pertama ini harus memerhatikan biaya pengolahan yang dilakukan oleh petani karena bisa jadi menghasilkan nilai tambah. Dimensi yang **kedua** adalah penentuan harga beras menurut kualitas. Permentan No. 05/Permentan/Pp.200/2/2016 memiliki kriteria mutu untuk mengukur kualitas butir beras. Kriteria mutu tersebut dapat dinilai melalui derajat sosoh, kadar air, butir patah, dan butir menir. Dimensi yang **ketiga** adalah perbedaan harga karena adanya perbedaan jenis beras. Dalam perdagangan biasa dikenal dengan beras aromatik, beras dengan tekstur yang berbeda, beras fungsional yang biasanya digunakan untuk kepentingan tertentu, beras berwarna, beras organik, dan juga beras umum. Keragaman inilah yang membuat kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan pengklasifikasian beras menjadi beras medium, beras premium, dan beras khusus. Dimensi yang **empat** adalah perbedaan harga beras jika dilihat dari tingkatan dalam rantai pasar. Pelaku distribusi terdiri dari beberapa jenis. Pelaku rantai pasok atas gabah dan beras adalah petani, penggiling padi, pedagang, mitra kerja BULOG, industri penggilingan padi/RMU, pedagang besar antar wilayah, pedagang di pasar induk, dan pedagang pengecer. Dimensi **terakhir** atau **kelima** adalah perbedaan

harga beras menurut musimnya. Penetapan harga berdasarkan musim ini merupakan gambaran mengenai perlunya penetapan HPP atau HET yang mempertimbangkan perbedaan musim.

BULOG juga menetapkan harga jual yang diajukan oleh masing-masing kantor wilayahnya. Setiap kantor wilayah BULOG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia memungkinkan pengajuan harga jual atau struktur biaya berdasarkan kondisi pasar lokal atau kebutuhan operasional. HET yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan zona daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Zona I. Pada Zona I ini terdapat 6 wilayah yakni Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. HET untuk beras medium sebesar Rp.10.900 dan untuk beras premium sebesar Rp.12.900.
2. Zona II. Pada Zona II ini terdapat seluruh wilayah di Sumatera kecuali Sumatera Selatan. HET untuk beras medium sebesar Rp.11.500 dan untuk beras premium sebesar Rp.14.400.
3. Zona III. Pada Zona III ini terdapat 2 wilayah yakni Papua dan Maluku. HET untuk beras medium sebesar Rp.11.800 dan untuk beras premium sebesar Rp.14.800.

Proses penyesuaian harga ini dilakukan dengan Kantor Wilayah BULOG yang mengusulkan harga dengan memperhatikan kondisi pasar lokal dan nasional. Kemudian dari usulan tersebut, akan berlanjut untuk di evaluasi oleh tim khusus. Tim khusus ini dibentuk untuk mengevaluasi apakah harga beras yang diajukan Kantor Wilayah tersebut layak untuk diedarkan kepada masyarakat atau tidak. Setelah melalui beberapa pertimbangan dan evaluasi, barulah didapatkan keputusan harga tersebut layak diimplementasikan pada pasar atau tidak.

Tantangan Kebijakan Harga

Tantangan dalam kebijakan harga beras di Indonesia pada tahun 2023 semakin kompleks akibat berbagai faktor yang saling berkaitan. Penurunan produksi beras menjadi salah satu masalah utama. Data menunjukkan bahwa produksi beras pada tahun 2023 turun sebesar 2,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 31,54 juta ton pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Penurunan ini disebabkan oleh dampak perubahan iklim global yang memengaruhi pola curah hujan, serta fenomena El Niño yang memperparah kekeringan di sejumlah wilayah sentra produksi padi. Akibatnya, hasil panen menjadi tidak optimal, sehingga memengaruhi ketersediaan beras di pasar domestik. Hal ini menambah tekanan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras yang terjangkau bagi masyarakat.

Kualitas beras lokal menjadi tantangan lain yang tidak kalah penting. Banyak beras hasil panen petani belum mampu memenuhi standar mutu yang diharapkan, baik dari segi kadar air, kebersihan, hingga ketahanan penyimpanan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurang memadainya teknologi pasca-panen, seperti alat pengering dan fasilitas penyimpanan, serta teknik budidaya tradisional yang masih banyak digunakan. Kurangnya akses petani terhadap teknologi modern dan pendampingan agronomis turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, beras lokal sering kalah bersaing dengan produk impor yang dianggap memiliki kualitas lebih baik.

SIMPULAN

Perum BULOG memiliki peran vital dalam pengendalian harga bahan pangan pokok di Indonesia, terutama dalam pasar monopsoni yang memusatkan kekuatan pembelian pada satu entitas. Melalui berbagai kebijakan, seperti operasi pasar, pengelolaan cadangan beras, dan penetapan harga dasar, BULOG mampu menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi produsen (petani) dari kerugian dan konsumen dari lonjakan harga.

Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpuasan petani terhadap harga yang ditetapkan, biaya operasional yang tinggi, dan ketergantungan pasar pada intervensi BULOG. Di sisi lain, perubahan iklim, penurunan produksi beras, dan kualitas beras lokal yang kurang optimal juga menambah kompleksitas dalam menjaga stabilitas pangan.

Diperlukan strategi yang lebih inovatif, seperti digitalisasi rantai pasok dan kolaborasi dengan sektor swasta, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan distribusi bahan pangan.

BULOG tetap menjadi aktor kunci dalam mendukung ketahanan pangan nasional, namun perbaikan kebijakan dan tata kelola sangat diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan.

REFERENSI

- Amburgey, T. & Rao, H. (1993). Organizational Ecology: Past, Present, And Future Directions. *The Academy Of Management Journal*, 39(5), 1265-1286.
- Asrun, M. (2015). Monopoli Bulog Pada Masa Orde Baru. In *Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik*. <https://Repository.Unpak.Ac.Id/Tukangna/Repo/File/Files-20200803123538.Pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Produksi Padi Tahun 2023 Mengalami Penurunan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. <https://Patikab.Bps.Go.Id/Id/News/2023/10/16/518/Produksi-Padi-Tahun-2023-Mengalami-Penurunan.Html>
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy And Structure: Chapters In The History Of The American Industrial Enterprise*. Beard Books
- Damanik, K. I. & Sasongko, G. (2010). *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro Ekonomi*. Salatiga: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
- Harahap, S. H. (2024). *Pendahuluan 2022 P3 Bulog Menstabilkan Harga Beras*. 2(1).
- Hermanto, S., & Saptana, N. (2017, July). Kebijakan Harga Beras Ditinjau Dari Dimensi Penentu Harga. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 35, No. 1, Pp. 31-43)
- Irawan, M. (2015). Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Jebis)*, 1(1), 67-78
- Latifah, P. A., Michelle, M., Pratiwi, R. S., & Setiawan, F. R. (2024). Analisis Dampak Monopsoni Bulog Terhadap Pencapaian Target Operasi Dan Pemasaran Beras Bulog Tahun 2020-2023. *Journal Of Sharia Economics Scholar (Joses)*, 2(3), 17-25.
- Nainggolan, L. B., & Soetjipto, W. Analisis Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (Hpp) Beras. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 11(2), 4.
- Rahmasuciana, D. Y., Mulyo, D. H., & Masyhuri, M. A. S. Y. (2015). Pengaruh Pengadaan Beras Dan Operasi Pasar Terhadap Harga Beras Dalam Negeri. *Agro Ekonomi*, 26(2), 129-138.
- Redy. (2023). *Bulog Di Kabupaten Merangin Marketing Development Strategy Of Bulog ' S Rice In Merangin Regency*.
- Said Habibi Harahap, M. Ridwan, & Rahmat Daim Harahap. (2023). Analisis Peran Bulog Dalam Kebijakan Stabilitas Harga Beras Pada Kerangka Maqashid Syariah : (Studi Kasus Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut). *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 60–70. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i1.1475>